

订阅本刊

2、*Nat Commun* 南农朱毅勇：NMT 发现质子泵基因 *OAS1* 促水稻根排 H^+ 提高氮吸收

通讯作者：南京农业大学 朱毅勇；日本名古屋大学 木下俊则（Toshinori Kinoshita）

所用 NMT 设备：NMT 植物养分高效机制分析仪

研究使用非损伤微测技术（NMT）检测水稻根部 H^+ 跨膜转运速率变化，结果发现，在 2 mM NH_4^+ 处理 12 h 后，3 个 *OSA1* 过表达株系 H^+ 外排速率均增加，且明显强于 WT，表明 *OSA1* 过表达株系通过泵出更多的 H^+ ，促进 NH_4^+ 吸收，同时有效降低根内 H^+ 浓度，促进 NH_4^+ 同化。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)